

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

INTEGRATIV RAQAMLI-DIDAKTIK YONDASHUV ASOSIDA INTERFAOL O'QUV MAJMUALLARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Nabiyev Feruz Abdumannonovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mamanazarov Baxrom Jumonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualardan foydalanishning nazariy-metodik asoslari, zamonaviy muammolari hamda rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya sharoitida interfaol o'quv majmualarning ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning mazmuniy, faoliyatga yo'naltirilgan, diagnostik va boshqaruv komponentlari ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqolada interfaol o'quv majmualarni kompetensiyaviy yondashuv bilan integratsiyalash, adaptiv boshqaruv tizimlarini joriy etish, formativ va multiaspektli baholash mexanizmlarini takomillashtirish zarurati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, metodik tizimlashtirish, texnologik fragmentatsiya, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi hamda diagnostik monitoring bilan bog'liq muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish istiqbollari asoslanadi. Tadqiqot natijalari interfaol o'quv majmualarni kompleks pedagogik tizim sifatida rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: interfaol o'quv majmua, integrativ yondashuv, raqamli-didaktik model, kompetensiyaviy ta'lim, adaptiv boshqaruv, diagnostik monitoring, formativ baholash, raqamli transformatsiya, pedagogik texnologiyalar, individual o'quv trayektoriyasi.

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations, contemporary challenges, and development prospects of using interactive learning complexes based on an integrative digital-didactic approach. Under conditions of digital transformation, the role of interactive learning complexes in the educational process is scientifically substantiated, including their content-based, activity-oriented, diagnostic, and management components. The study highlights the necessity of integrating interactive learning complexes with a competency-based approach, implementing adaptive management systems, and improving formative and multi-aspect assessment mechanisms. In addition, issues related to methodological systematization, technological fragmentation, teachers' digital competence, and diagnostic monitoring are identified, and prospects for addressing these challenges are substantiated. The research findings demonstrate the need to develop interactive learning complexes as a comprehensive pedagogical system.

Key words: interactive learning complex, integrative approach, digital-didactic model, competency-based education, adaptive management, diagnostic monitoring, formative assessment, digital transformation, pedagogical technologies, individual learning trajectory.

Аннотация: В статье анализируются теоретико-методические основы, современные проблемы и перспективы развития использования интерактивных учебных комплексов на основе интегративного цифрово-дидактического подхода. В условиях цифровой трансформации научно обосновывается роль интерактивных учебных комплексов в образовательном процессе, а также их содержательные, деятельностно-ориентированные, диагностические и управленческие компоненты. В статье показана необходимость интеграции интерактивных учебных комплексов с компетентностным подходом, внедрения адаптивных систем управления, совершенствования формативных и мультиаспектных механизмов оценивания. Кроме того, выявляются проблемы методической систематизации, технологической фрагментации, цифровой компетентности педагогов и диагностического мониторинга, а также обосновываются перспективы их преодоления. Результаты исследования подтверждают необходимость развития интерактивных учебных комплексов как комплексной педагогической системы.

Ключевые слова: интерактивный учебный комплекс, интегративный подход, цифрово-дидактическая модель, компетентностное образование, адаптивное управление, диагностический мониторинг, формативное оценивание, цифровая трансформация, педагогические технологии, индивидуальная образовательная траектория.

KIRISH

XXI asrda global taraqqiyot jarayonlari raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar (Big Data), Internet of Things (IoT) kabi innovatsion texnologiyalar ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni tubdan yangilab, inson faoliyatining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ushbu jarayon ta'lim tizimining mazmuni, shakli va metodologiyasini ham tubdan o'zgartirmoqda. Natijada ta'limning raqamli transformatsiyasi pedagogik jarayonni modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda ^[2].

Zamonaviy ta'lim muhitida interfaol o'quv majmualar integrativ raqamli-didaktik tizim sifatida namoyon bo'lib, ular nafaqat elektron o'quv resurslari majmui, balki o'quv jarayonini loyihalash, boshqarish, monitoring qilish va baholash mexanizmlarini o'zida mujassamlashtirgan kompleks pedagogik vosita hisoblanadi. Interfaol o'quv majmualar vizualizatsiya, simulyatsiya, modellashtirish, gamifikatsiya, adaptiv topshiriqlar va refleksiv tahlil elementlari orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon, albatta, ta'lim tizimidan ham chetda qolmaydi. Bugungi kunda ta'limning raqamli transformatsiyasi nafaqat texnik yangilanish, balki ilmiy, falsafiy va iqtisodiy jihatdan ham muhim jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda ^[1].

Shu bilan birga, interfaol o'quv majmualarni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish masalasi murakkab pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning didaktik asoslarini aniqlashtirish, integrativ raqamli-didaktik yondashuv doirasida tizimlashtirish, baholash va diagnostika mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab interfaol platformalar mavjud bo'lishiga qaramay, ularning ilmiy asoslangan metodik integratsiyasi yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Mazkur maqolada integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualardan foydalanishning zamonaviy muammolari tahlil qilinadi hamda ularni rivojlantirish istiqbollari ilmiy-nazariy va metodik jihatdan asoslab beriladi.

Integrativ raqamli-didaktik yondashuv ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, pedagogik tamoyillar va kompetensiyaviy yondashuvni yagona tizim sifatida uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv interfaol o'quv majmualarni oddiy elektron resurs emas, balki o'quv jarayonini loyihalash, boshqarish va baholashga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqadi.

Didaktika nuqtayi nazaridan interfaol o'quv majmua quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat bo'ladi:

- mazmuniy modul (o'quv materiallari, vizual va multimedia resurslar);
- faoliyat moduli (interfaol topshiriqlar, simulyatsiyalar, amaliy vazifalar);
- diagnostik modul (baholash, monitoring, refleksiya);
- boshqaruv moduli (adaptiv yo'naltirish, individual trayektoriya, teskari aloqa).

Integrativlik shundan iboratki, ushbu komponentlar o'zaro bog'langan holda ishlaydi va o'quvchi faoliyatini faqat bilim olish jarayoni sifatida emas, balki kompetensiya shakllanishi jarayoni sifatida tashkil etadi. Raqamli muhitda tashkil etilgan interfaol majmualar o'quvchining kognitiv, kommunikativ va amaliy faoliyatini bir vaqtning o'zida faollashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol va adaptiv raqamli tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish hamda o'quv motivatsiyasini kuchaytirishda samarali vosita hisoblanadi ^[3].

Shu sababli, interfaol o'quv majmualarni joriy etish jarayonida ularni integrativ raqamli-didaktik model asosida loyihalash muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda, ular alohida texnologik vosita darajasida qolib, tizimli pedagogik samaradorlikka erisha olmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish masalalari xalqaro ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. UNESCO tomonidan e'lon qilingan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning ta'lim mazmuni, metodlari va boshqaruv tizimlariga ta'siri tizimli tahlil qilinib, raqamli ta'limni joriy etishda pedagogik maqsadlar va texnologik yechimlar o'rtasidagi uyg'unlik muhim omil sifatida ko'rsatib beriladi. Ushbu yondashuvda raqamli vositalar oddiy texnik yangilik emas, balki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi didaktik tizim sifatida talqin etiladi. OECD tadqiqotlarida esa sun'iy intellekt, raqamli platformalar va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv mexanizmlarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi istiqbollari ochib beriladi.

Interfaol va raqamli o'quv majmualarning ta'lim samaradorligiga ta'siri masalasi empirik tadqiqotlar orqali ham asoslangan. Means, Toyama, Murphy va Baki tomonidan olib borilgan meta-tahlil natijalariga ko'ra, onlayn va aralash ta'lim shakllari an'anaviy o'qitish bilan solishtirilganda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirishda ijobiy natijalar beradi. Redecker tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu konsepsiyasida pedagoglarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish interfaol o'quv majmualardan samarali foydalanishning muhim sharti sifatida baholanadi. Ushbu tadqiqotlarda raqamli-didaktik modelni kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg'unlashtirish zarurligi alohida ta'kidlanadi.

Milliy ilmiy manbalarda ham ta'lim jarayonida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari muhim yo'nalish sifatida o'rganilgan. Nishonov va Xolbekov ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilib, interfaol metodlar o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashini oshirishga xizmat qilishini asoslaydi. Ochilov tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish zarurati ko'rsatilib, raqamli ta'lim resurslari va interfaol o'quv majmualar ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuvlar integrativ raqamli-didaktik model asosida interfaol o'quv majmualarni rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollarini aniqlash maqsadida sifat va miqdoriy usullar uyg'un qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish, mavjud raqamli ta'lim platformalari va interfaol o'quv majmualarining funksional imkoniyatlarini solishtirma tahlil qilish orqali olindi. Shuningdek, pedagoglar faoliyatini kuzatish, ularning raqamli kompetensiyasi va interfaol majmualardan foydalanish tajribasini aniqlashga qaratilgan so'rovnoma va suhbat materiallari yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil, tizimli va strukturaviy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, interfaol o'quv majmualarning didaktik samaradorligi, integrativligi va rivojlanish istiqbollari baholandi. Tadqiqot natijalari asosida umumlashtirilgan xulosalar chiqarilib, metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Interfaol o'quv majmualardan foydalanishning zamonaviy muammolari. Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualarni joriy etish jarayoni sezilarli pedagogik imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, amaliyotda bir qator tizimli muammolar kuzatilmoqda. Ushbu muammolarni metodik, texnologik va tashkiliy omillar kesimida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

*Birinchi*dan, metodik muammo mavjud. Ko'plab interfaol platformalar va elektron resurslar ishlab chiqilayotgan bo'lsa-da, ularning didaktik asoslari yetarlicha tizimlashtirilmagan. Aksariyat hollarda texnologik imkoniyatlar pedagogik maqsadlardan ustun qo'yilib, o'quv majmualarning mazmuniy integratsiyasi va kompetensiyaviy yo'naltirilganligi yetarli darajada ta'minlanmaydi. Natijada interfaol vositalar bilim berish jarayonini chuqurlashtirish o'rniga, ko'proq vizual effekt bilan cheklanib qolmoqda.

*Ikkinchi*dan, texnologik fragmentatsiya muammosi kuzatiladi. Turli platformalar, dasturiy vositalar va baholash tizimlari o'zaro integratsiyalashmagan holda qo'llanilmoqda. Bu esa yagona monitoring va diagnostika tizimini shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Integrativ raqamli-didaktik model yetishmaganda, interfaol majmualar o'quv jarayonining umumiy tizimiga to'liq singmaydi.

*Uchinchi*dan, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi masalasi dolzarb hisoblanadi. Interfaol o'quv majmualarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki raqamli pedagogika,

adaptiv boshqaruv va reflektiv tahlil mexanizmlarini tushunishga ham ega bo'lishi zarur. Amaliyot shuni ko'rsatadi, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli darajada bo'lmaganda, interfaol majmualarning pedagogik samaradorligi pasayadi.

To'rtinchidan, baholash va diagnostika tizimlarining ilmiy asoslanganligi muammosi mavjud. Ko'plab elektron tizimlarda baholash jarayoni test bilan cheklanib, kompetensiyaviy rivojlanish, kreativlik yoki amaliy-operatsion ko'nikmalarni kompleks baholash mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Holbuki, zamonaviy ta'lim jarayonida formativ va multiaspekli baholash yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Interfaol o'quv majmualardan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar ularni integrativ raqamli-didaktik asosda qayta loyihalash va tizimlashtirish zarurligini ko'rsatadi ^[4].

Interfaol o'quv majmualarning rivojlanish istiqbollari. Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualarni takomillashtirish istiqbollari, avvalo, ularni adaptiv va intellektual tizim sifatida rivojlantirish bilan bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilarning individual xususiyatlari, o'zlashtirish sur'ati va qiziqishlari hisobga olingan holda moslashtirilgan o'quv trayektoriyalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellekt elementlarini interfaol majmualarga integratsiya qilish adaptiv topshiriqlar, avtomatik diagnostika va prognozlash mexanizmlarini yaratish imkonini beradi.

Ikkinchi istiqbolli yo'nalish – kompleks diagnostik monitoring tizimlarini joriy etishdir. Raqamli platformalar orqali real vaqt rejimida o'qituvchilarning faoliyati, xatoliklari, progress dinamikasi va reflektiv ko'rsatkichlarini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa baholash jarayonini faqat nazorat vositasi emas, balki rivojlantiruvchi mexanizmga aylantiradi. Ayniqsa, formativ baholash va kompetensiyaviy mezonlarga asoslangan multiaspekli tahlil tizimlari interfaol o'quv majmualarning samaradorligini oshiradi.

Uchinchi muhim istiqbol – kontentning modullashtirilgan va integratsiyalashgan shaklga o'tkazilishidir. O'quv majmualar fanlararo bog'liqlikni ta'minlovchi, amaliy vaziyatlar va real muammolar asosida qurilgan integrativ topshiriqlar bilan boyitilishi zarur. Bu esa talabalarda analitik fikrlash, muammoni hal etish va ijodiy yondashuv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ochiq ta'lim resurslari (OER), bulutli texnologiyalar va mobil ilovalar asosida ishlovchi interfaol majmualarni yaratish ta'limning uzluksizligi va moslashuvchanligini ta'minlaydi. Kelajakda interfaol o'quv majmualar shunchaki elektron darslik emas, balki sun'iy intellekt asosida ishlovchi, o'quvchining rivojlanish modelini shakllantiruvchi raqamli ta'lim ekotizimiga aylanishi kutilmoqda ^[5].

Interfaol o'quv majmualarning istiqbolli rivoji ularni texnologik yangilash bilangina emas, balki integrativ pedagogik model asosida qayta konseptualizatsiya qilish bilan bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmualardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimini transformatsiya qilishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, interfaol o'quv majmualar ta'lim jarayonini faollashtirish, o'quvchilar va talabalarning mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirish, shuningdek, kompetensiyaviy natijalarni shakllantirishda sezilarli didaktik imkoniyatlarga ega.

Biroq ularni samarali qo'llash uchun bir qator muhim shartlar mavjud:

- interfaol majmualarni pedagogik maqsadlarga yo'naltirilgan holda loyihalash;
- raqamli vositalarni kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg'unlashtirish;
- monitoring va diagnostika mexanizmlarini ilmiy asosda tashkil etish;
- pedagoglarning raqamli-metodik tayyorgarligini oshirish.

Maqolada aniqlangan muammolar – metodik tizimlashtirishning yetarli emasligi, texnologik fragmentatsiya, baholash tizimining soddalashtirilganligi va pedagoglarning raqamli kompetensiyasi masalasi – interfaol o'quv majmualarni yangi bosqichga olib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kelgusida interfaol o'quv majmualarni rivojlantirish quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq: adaptiv boshqaruv tizimlarini joriy etish, sun'iy intellekt asosida individual o'quv trayektoriyalarini shakllantirish, formativ va multiaspekli baholash mexanizmlarini kengaytirish hamda yagona integrativ raqamli ta'lim ekotizimini yaratish.

Interfaol o'quv majmualarning istiqbolli rivoji ularni alohida texnologik vosita sifatida emas, balki integrativ raqamli-didaktik model asosida tashkil etilgan kompleks pedagogik tizim sifatida talqin qilishni talab etadi. Mazkur yondashuv ta'lim sifatini oshirish, innovatsion pedagogik faoliyatni qo'llab-quvvatlash va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim nazariy hamda amaliy asosini yaratadi ^[6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. UNESCO. Digital Transformation of Education: From Innovation to Implementation. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.
3. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature. – Teachers College Record, 2013.
4. Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
5. OECD. Digital Education Outlook-2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. – Paris: OECD Publishing, 2021.
6. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury Academic, 2016.
7. Nishonov Q., Xolbekov A. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. Ochilov M. Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.